

IOT SHLYUZINI YARATISHDA MIKROKONTROLLERLARNING AHAMIYATI

Otajonova Gulhayo Maqsud qizi

“Ma'mun Universiteti” NTM o'qituvchisi, TATU Uf magistrant

otajonovagulhayo1508@gmail.com

Annazarova Barno Rustamovna

“Ma'mun Universiteti” NTM o'qituvchisi, TATU Uf magistrant

barno220517@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada IoT shlyuzini yaratishda mikrokontrollerlarning ahamiyati o'rganilgan. Mikrokontroller haqida tushuncha berilgan. Mikrokontroller turlari, qo'llanilish sohalari, afzallik tomonlari va kamchiliklari tahlil qilingan.

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется важность микроконтроллеров при создании шлюза IoT. А также данные о микроконтроллерах. Проанализированы типы микроконтроллеров, области применения, преимущества и недостатки.

ABSTRACT

The article explores the importance of microcontrollers in implementing an IoT gateway. Information about microcontrollers is given. Microcontroller types, areas of application, advantages and disadvantages are analyzed.

KALIT SO'ZLAR: Internet of things(IoT), mikrokontrollerlar, AVR32, AT91SAM7S256, ATmega32U4, Arduino Uno, Arduino Yun, Arduino Nano, STM32, ESP8266

KIRISH

Axborot texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bir zamonda insoniyatda aqlli uylarga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda. Kundalik hayotda foydalaniladigan barcha

qurilmalarni masofadan turib boshqarishdan tortib hatto qurilmalar o'z o'zini inson aralashuvisiz boshqarishi, zaruriyat tug'ilganda ogohlantirishi, vaziyatga qarab qaror qabul qilishi albatta bularning barchasi aqlli uy tizimlari hisoblanadi. Bunday smart tizimlar internetga ulangan holda boshqariladi va nazorat qilinadi. Bu qurilmalar IoTga asoslangan.[1]

IoT(Internet of things) ning tarkibiy qismini mikrokontroller, tarmoq, sensor va DAQ (Data Acquisition) tizimlaridan tashkil etadi.[2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mikrokontroller tushunchasi va vazifasi

Mikrokontroller – elektron qurilmalarni boshqarishga mo'ljallangan mikrosxema. Mikrokontrollerlar protsessor, operativ xotira va doimiy xotira kabi periferiya uskunalari, kiritish-chiqarish portlari, registrdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. U kiritish-chiqarish portlari orqali boshqa qurilmalarga ulanishi mumkin. Elektron qurilmalar orasidagi o'zaro ta'sir mikrokontrollerga o'rnatilgan maxsus tizim orqali amalga oshiriladi.[3] Mikrokontrollerlar asosan tizimlardagi turli xil hisob kitob ishlarini, turli miqdorlarni o'lchash, turli signallarni qayta ishlash va turli xil qurilmalarning keng doirasini boshqarish kabi topshiriqlarni bajarishi mumkin. Shaxsiy kompyuterlardagi oddiy protsessor o'rniga bitta chipdan foydalanish nisbatan quvvat sarfini kamaytiradi. Mikrokontrollerlarga aniq bir amal yoki amallarni bajaruvchi algaritmga asoslangan dastur yoziladi va shu dastur orqali u qurilma yoki qurilmalarni boshqaradi. Qisqacha qilib aytganda mikrodastur yaratiladi. [4]

Mikrokontrollerlarni vazifasiga ko'ra 3 turga ajratishimiz mumkin. Bular:

- Oddiy mikrokontrollerlar – aynan bir funksiyaga ixtisoslashtirilmagan sxemalar;
- Bir vazifali mikrokontrollerlar – ma'lum bir qurilmaga o'rnatilgan bo'lib, faqat shu qurilmani boshqaradi;
- Universal mikrokontrollerlar – nazorat qilish, tartibga solish, boshqarish tizimlaridagi ko'plab vazifalarni bajaruvchi ko'p funksiyali sxema;

Albatta, mikrokontroller tanlagan vaqtimizda unga yuklatiladigan vazifasiga asoslangan holda yuqoridagi funksiyalarga ega bo'lgan mikrokontroller turlaridan birini tanlaymiz.

Mikrokontroller turlari

Mikrokontrollerlarning ko'plab turlari mavjud. Jumladan, ARM Cortex-M, Atmel AVR (8-bit), AVR32 (32-bit) va AT91SAM (32-bit), Freescale ColdFire (32-bit) va S08 (8-bit), MAX32600, MAX32620, MAX32625, MAX32630, MAX32650, MAX32640, STM8 (8-bit), ST10 (16-bit), STM32 (32-bit) va boshqalar. Mikrokontrollerlarning keng qo'llaniladigan turi sifatida Arduinoni aytishimiz mumkin. Arduinoning ko'plab turlari mavjud bo'lib bularga misol qilib: [Arduino Yun](#), Arduino Uno, Arduino Duemilanove, [Arduino Diecimila](#), Arduino Nano, Arduino Mega, Mega 2560, [Mega ADK](#), Arduino Leonardo, Arduino Micro va h.k larni olishimiz mumkin.

Mikrokontrollerlarning turlari bir biridan raqamli va analog chiqishlarning ko'p yoki kamligi, xotira qurilmalarining hajmlari hamda funksiyalari bilan farqlanadi. Mikrokontrollerlardan foydalanayotgan kishi unga har xil elektr komponentalar va modullarni ulash imkoniyatiga ega bo'ladi, masalan: led chiroqlar, datchiklar, rele modullari, tarmoq (WiFi, LiFi, Lora, Zigbee, Bluetooth, Serial, Ethernet) [modullari](#), sensorlar, motorlar, magnit eshik qulflari va elektr energiyasi bilan ishlaydigan barcha narsalar shular jumlasidandir.[5] Qisqacha qilib aytganda mikrokontroller texnik va dasturiy qismni birlashtirib beruvchi qurilma.

Quyida bir nechta mikrokontroller turlarining afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilgan.

AVR32

AVR32 - bu 2006-yilda Atmel tomonidan e'lon qilingan 32 bitli RISC mikrokontrolleri. PDA va boshqa yuqori samarali mobil qurilmalardan foydalanish mumkin. Ularning ikkita oilasi bor: AVR32 AP va AVR32 UC3. AVR arxitekturasi bir nechta mikroarxitekturalardan iborat bo'lib, ularning eng mashhurlari AVR32A va

AVR32B bo‘lib, ular registr konfiguratsiyasi, ko‘rsatmalardan foydalanish va kesh ma’lumotlari kabi xususiyatlarni tuzatadi.[6]

AVR32 arxitekturasi faqat Atmelning o‘z mahsulotlarida qo‘llaniladi. Atmel birinchi marta AVR32B arxitekturasi asosida 7 bosqichli kanveyer va keshga ega AP7 yadro platformasini taqdim etdi. Platforma xotirani boshqarish blokini (MMU) o‘z ichiga oladi va Linux operatsion tizimini qo‘llab-quvvatlaydi.

1-rasm. AT32AP7000 mikrokontrollerining ko‘rinishi

AT91SAM7S256

32-bitli ARM RISC protsessoriga ega bo‘lgan AT91SAM7S256 mikrokontrolleri ham Atmelning bir qator a‘zosi hisoblanadi. Katta tashqi qurilmalar to‘plami, shu jumladan USB 2.0 qurilmasi va tizimning to‘liq to‘plami tashqi komponentlar sonini minimallashtirish funksiyalaridan tashkil topgan. Qurilma ideal migratsiya hisoblanadi.

2-rasm. AT91SAM7S256 mikrokontrollerining ko‘rinishi

ATmega32U4

ATmega32U4 mikrokontrollerida yozish paytida o‘qish qobiliyatiga ega 32 kb tizim ichidagi dasturlashtiriladigan flash-xotira, 1 kb ESP, 2,5 kb statik operativ xotira, 26 ta umumiy maqsadli kirish-chiqish liniyalari (CMOS chiqishi va LVTTL kirishlari), 32 ta umumiy maqsadli ishchi registrlar, taqqoslash va PWM rejimlari bilan taymer-hisoblagich mavjud, taqqoslash rejimlari va soat manbai sifatida dasturlashtiriladigan PLL bilan jihozlangan.

3-rasm. ATmega32U4 mikrokontrollerining ko‘rinishi

Arduino Uno

Arduino UNO - bu ATmega328P asosidagi mikrokontroller platasi. Unda 14 ta raqamli kirish/chiqish pinlari (shundan 6 tasi PWM chiqishi sifatida ishlatilishi mumkin), 6 ta analog kirish, 16 MGts chastotali keramik rezonator, USB ulanishi, quvvat ulagichi, ICSP ulagichi va tiklash tugmasi mavjud. U mikrokontrollerni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan hamma narsani o'z ichiga oladi. [7]

4-rasm. Arduino Uno mikrokontrollerining ko‘rinishi

Arduino Yun

Arduino Yun platformasining Arduino qismining miyasi AVR oilasining 8 bitli mikrokontrolleri ATmega32U4 hisoblanadi. U proshivkani saqlash uchun 32 KB flash-xotira, ma'lumotlarni saqlash uchun 2,5 KB SRAM va 1 KB o'zgarmas EEPROM bilan ta'minlaydi.

5-rasm. Arduino Yun mikrokontrollerining ko‘rinishi

Arduino Nano

Arduino Nano- bu eng kichik maydonga ega bo'lgan Arduino maketidir.

Mikrokontroller ATmega328
USB ulagichi Mini-B USB
LED pin 13
Raqamli kiritish/chiqarish pinlari 14
Analog kirish kontaktlari 8
PWM pinlari 6
UART qabul qilish/uzatish
Kirish/chiqish kuchlanishi 5V
Kirish kuchlanishi (nominal) 7-12V
20 mA kirish / chiqish piniga doimiy oqim
Takt chastotasi 16 MGts
Xotira 2 KB SRAM, 32 KB Flash 1 KB EEPROM
O'lchamlari og'irligi 5g
Kengligi 18 mm
Uzunligi 45 mm

6-rasm. Arduino Nano mikrokontrollerining ko'rinishi

STM32

STM32 - bu ARM protsessoriga asoslangan STMicroelectronics mikrokontrollerlari, turli modullar va tashqi qurilmalar, shuningdek, apparat vositalari bilan ishlash uchun dasturiy yechimlar (IDE) asosidagi platforma. Mikrokontrollerning ishlashi, muvaffaqiyatli arxitekturasi, kam quvvat iste'moli, arzonligi tufayli STM asosidagi mahsulotlar faol qo'llaniladi.

7-rasm. STM32 mikrokontrollerining ko‘rinishi

ESP8266

ESP8266 - bu Wi-Fi interfeysini qo'llab-quvvatlaydigan Espressif ishlab chiqaruvchisidan Xitoy mikrokontrolleri. Bularning barchasini nafaqat brauzerdan, balki Android/iOS/Desktop'dagi ilovalardan ham boshqarishingiz mumkin. Agar bu turdagi mikrokontrollerlar WiFi tarmog'iga yetib bormaydigan joyda ishlatilsa, ESP8266 kirish nuqtasi rejimida ishlashi mumkin.

ESP8266 mikrokontrolleri SPI interfeysi orqali tashqi flesh xotira bilan ishlaydi. Uning hajmi 512 KB dan 4 MB gacha o'zgarib turadi, zarurat tug'ilganda xotira chipini 32 MB gacha oshirish mumkin.

O'z navbatida, ushbu versiyaning bir nechta variantlari mavjud: ESP-12S, ESP-12F, ESP-12E.

Texnik xususiyatlari

Bularning barcha platalari ESP8266EX mikrokontroller chipsetiga asoslangan va shuning uchun ular bir xil xususiyatlarga ega:

Chastota diapazoni: 2,4 gigagerts - 2,5 gigagerts.

Protsessor yadrosi: Tensilica L106 32 bit.

Kuchlanish diapazoni: 2,5 V - 3,6 V.

O'rtacha oqim iste'moli: 80 mA.

WiFi rejimlari: Station/SoftAP/SoftAP+Station.

Xavfsizlik: WPA/WPA2.

Shifrlash: WEP/TKIP/AES.

Mikrodasturni yangilash: UART orqali, havo orqali (OTA - Over The Air).

8-rasm. ESP8266 mikrokontrollerining ko‘rinishi

NATIJARAR

Yuqoridagi AVR32, AT91SAM7S256, ATmega32U4, Arduino Uno, Arduino Yun, Arduino Nano, STM32, ESP8266 mikrokontroller turlari o‘rganib chiqildi va yig‘ilgan ma‘lumotlardan foydalangan holda quyidagi natijaviy jadval (1-jadval) hosil qilindi. Jadvalda mikrokontrollerlarning ayrim xususiyatlari: xotirasi, tezligi, elektr energiyasi istemoli, kiritish-chiqarish portlari soni, GRIIO pinlari soni, qo‘llab quvvatlovchi tizimlari bo‘yicha solishtirilgan.

No	Mikrokontroller nomi	Xotira hajmi (Kb)	Tezligi (MHz)	Elektr energiya istemoli (mA)	Kiritish chiqarish portlar soni (umumiy)	GRIIO Pinlar soni	Qo‘llab quvvatlovchi tizimlar
1	AVR32	32	200	32	4	-	Linux Android
2	AT91SAM7S256	256	55	-	3	64	Windows
3	ATmega32U4	32	16	40	20	44	Windows

4	Arduino Uno	32	16	20	20	14	Windows, MAC, Linux
5	Arduino Yun	32	16	20	6	20	Windows, MAC, Linux
6	Arduino Nano	32	16	20	8	14	Windows, MAC, Linux
7	STM32	16	120	20	6	20	Linux
8	ESP8266	82, Tashqi flesh xotirali (512Kb -32Mb)	160	12		11	Android/iOS /Desktop

1-jadval.

MUHOKAMA

Texnik xususiyatlar bo'yicha STM32 mikrokontrollerlar oilasi Arduino turlariga nisbatan kuchliroq. STM32 ga nisbatan Arduino va Atmel mikrokontrollerlarining takt chastotasi pastroq - 16 MGts dan 72 MGts. STM32 ko'proq GRIO pinlariga ega. Xotira hajmi imkoniyatlari deyarli bir xil. Bu mikrokontroller turlariga qarab turli o'lchamlarda bo'lishi mumkin. STM32 pin-to-pin mosligini ta'kidlamaslik mumkin emas - bitta mahsulotni boshqasiga almashtirish uchun platani o'zgartirish shart emas. Ammo Arduinoni to'liq almashtirish imkoni yo'q. Shunday bo'lsada Atmel mikrokontrollerlari pinlar soni bo'yicha yuqori pog'onada turadi. Masalan, AT91SAM7S256 mikriokontrollerida 64 pin, ATmega32U4 da esa 44 pin mavjud.

Arduino mikrokontrollerlar oilasi o'zining qulay interfeysi orqali ko'plab foydalanuvchilariga ega. STM32 mikrokontrollerlari ham yuqori imkoniyatga egaligi bilan ajralib turadi. Avvalo, bu yuqori kirish chegarasi bilan bog'liq - STM32 bilan ishlash uchun asos bo'lishi kerak. Shuningdek, Arduino uchun funkcionallikni kengaytiruvchi turli modullar yaratilgan. Arduino protsessorlari Atmelga asoslangan. Afzalliklarga qaramay, STM32 narx va sifat nisbati bo'yicha g'alaba qozonadi.

Demak mikrokontroller tanlaganda uning barcha hususiyatlariga katta e`tibor berish lozim va ham imkoniyati va narxi hamda sifati jihatdan qulay turni tanlash lozim. [8]

Mikrokontroller IoT shlyuzida asosiy boshqaruvchi qurilma hisoblanganligi sababli uni tanlayotganda shlyuz imkoniyatlarini to`liq taminlab beruvchi va talablariga yuz foiz javob beruvchi mikrokontroller tanlash lozim. Masalan qanday kiritish chiqarish portlaridan foydalanamiz, qaysi turdagi sensorlardan foydalanamiz shularga e`tibor qaratiladi.[9]

XULOSA

Yaratilayotgan shlyuz yuqori hajmli va yuqori tezlikda ishlashi lozim, eng asosiysi elektr ta`minotini kam istemol qilishi kerak. Natijaviy jadvaldan (1-jadval) ko`rinib turibdiki yaratilayotgan shlyuz talablariga javob beruvchi mikrokontroller bu ESP8266 mikrokontrolleridir. Bu mikrokontroller boshqalariga nisbatan arzonroq va androidlar orqali boshqarish imkoniyati borligi bilan ajralib turadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. G. M. Otajonova, T. A. Xudaybergenov IoT qurilmalarining turlari, qo`llash sohalari va aloqa muhitlari, International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2022 Urgench

2. Andre Gloria, Francisco Cercas, Nuno Souto, Design and implementation of an IoT gateway to create smart environments. 1877-0509 Procedia Computer Science 109C (2017)568–575

3. <https://whatsappss.ru/uz/chto-takoe/vidy-mikrokontrollerov-i-ih-naznachenie-mikrokontrollery.html>

4. Imamnazarov Erkin, Ikromov Islomjon, Hasanov Xojiakbar, Code vision avr dasturida mikrokontroller, EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685

5. КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ HMD-AR НА БАЗЕ СМАРТФОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТОКОЛА MPEG-DASH В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МК Джуманиязова, Т.А. Худайбергенов

6. [http://uz.infocom.uz/2014/03/24/li-fi-yuqori-tezlikka-ega-internet-
texnologiyasi/](http://uz.infocom.uz/2014/03/24/li-fi-yuqori-tezlikka-ega-internet-
texnologiyasi/)

7. <https://docs.arduino.cc/retired/boards/arduino>

8. Angela M. Lonzetta, Peter Cope, Joseph Campbell, Bassam J. Mohd and Thayer Hayajneh/ Security Vulnerabilities in Bluetooth Technology as Used in IoT/2018

9. Решение для управления окружающей средой на местных речных месторождениях на основе IoT-маршрутизации с использованием испытательного стенда в Узбекистане Т. Худайбергенов, Ю. Пак, С. Им, Б. Дж. Хо, С. Ян, Дж. Ким, С. Ли, Д. Я. Ча/ Международный журнал передовой интеллектуальной конвергенции 9 (3), 1-8